

“NAFS” UMUMIY MA’NOLI ATOV BIRLIKLARINING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Vafoyeva Mohinur Odiljon qizi

Navoiy davlat universiteti Tillar fakulteti 2-bosqich talabasi

Telefon raqam: +998 94 161 31 07

Mohinurvafoyeva72@gmail.com

F.H. Yuldoshev

Ilmiy rahbar: f.f.d. (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15285867>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “nafs” leksemasining semantik xususiyatlari, mazkur leksemaning birlashtiruvchi va farqlovchi xususiyatlari haqida mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: umumiy ma'no, xususiy ma'no, “nafs” umumiy semali atov birliklar, lingvoma'naviyatshunoslik, O'TIL, ta'magirlik, nafs.

Hozirgi ishiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda shaxs ma'naviyati kundan kunga muhim masala bo'lib bormoqda. Zero, moddiyat bizning ma'naviy qadriyatlarimizdan ustun bo'lmasligi uchun barchamiz mas'ullikni o'z zimmamizga olishimiz lozim. Birinchi prezidentimiz “Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch” asarida: “Dunyodagi zo'rvon va tajovuzkor kuchlar qaysi bir xalq yoki mamlakatni o'ziga tobe qilib, bo'ysundirmoqchi, uning boyliklarini egallamoqchi bo'lsa, avvalambor, uni qurolsizlantirishga, ya'ni eng buyuk boyligi bo'lmish milliy qadriyatlari, tarixi va ma'naviyatidan judo qilishga urinadi”¹. Chunki har qaysi xalq yoki millatning ma'naviyati uning bugungi hayoti va kelajagi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

“Ma'naviyat insonning ijtimoiy-madaniy mavjudot sifatidagi mohiyati ya'ni mehr-muruvvat, adolat, to'g'rilik, sofdillik, vijdon, or-nomus, vatanparvarlik, go'zallikni sevish, undan zavqlanish, yovuzlikka nafrat, iroda, matonat va shu kabi ko'plab asl insoniy xislatlari va fazilatlarining uzviy birlik, mushtaraklik kasb etgan majmuidir”². Ma'naviyat insoniyat uchun juda muhim masala sanalib, barcha zamonlarda alohida e'tibor berilgan. Chunki, ma'naviyat barcha sohalar bilan uzviy bog'liq tushuncha hisoblanadi. Tilshunoslik ma'naviyat uchun eng yaqin sohalardan biridir. Bugungi kunda bu ikki sohani birlashtirib turuvchi yangi yo'nalish-lingvoma'naviyatshunoslikdir.

Ma'naviyat sistemasiga kiruvchi “nafs” umumiy semali atov birliklar juda ham keng tushuncha bo'lib, avvalo, *nafs* tushunchasi va uning mazmun mohiyatini anglashimiz, tushunishimiz, idrok etishimiz zarur. *Nafs* tushunchasi asli falsafiy kategoriya bo'lib, “Ma'naviyat” asosiy tushunchalar izohli lug'atida quyidagi ta'rifi bilan “O'zbek tilining izohli lug'ati” dagi leksikografik tavsifi quyidagicha farqlanadi.

NAFS [arabcha. Qalb, ko'ngil, inson, maqsad, intilish, g'urur, mag'rurlik]

1) yeyish-ichishva mol-dunyoga bo'lgan extiros 2) shahvoniy xirs. Nafs insonning moddiy o'zligi “meni”dir³.

¹Islom Karimov. Yuksak ma'naviyat – yengilmaskuch''. Toshkent: Ma'naviyat'' 2010.

²Mirziyoyev Sh. Erkin vafarovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston 2016. –B 56.

³„Ma'naviyat'' asosiy tushunchalar izohli lug'ati. G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot. Toshkent-2010

NAFS [a.-qalb, ko'ngil,inson; maqsad, intilish; g'urur, mag'rurlik] 1.mol-dunyoga, yeyish-ichishga bo'lgan ehtiros. Mening nafsım balodur, yongan o'tga soladir. Maqol. 2.Shahvoniy hirs. Boyvachchaning ko'zida har bir xotin uning nafsı, hirsı uchun yaratilgan chiroyli meva edi. Oybek. Tanlanganasarlar⁴.

Umumiy qilib aytganda, *nafs* leksimasi ikki qismga bo'linadi: moddiy va ma'naviy.Ahmad Yassaviy hikmatlarida ilgari surilgan axloqiy pand-nasihatlardan molparastlikni fosh etish, kishilarni insofli,diyomatli,iymonli bo'lishga chaqirishda foydalanish o'rinli.Yassaviy inson hayotidagi katta kurash nafsni taslim etishga xizmat qiladigan kurash deb hisoblagan. U nafsga mag'lub bo'lgan shoh-qul, nafsdan ustunlikka erishgan qul shohdir, deydi. Nafs inson uchun katta yovdir. Shu yovning boshini yanchgan, uni yenggan, nafsga taslim bo'lmagan kishining g'ururi va insoniy qadr-qimmatini hech kim poymol qila olmaydi, deb bilgan. O'z hikmatlaridan birida shunday deydi:

Nafs yo'liga kirgan kishi rasvo bo'lur,
Yo'ldan ozib,toyib,to'zib gumroh bo'lur.
Yotsa-tursa shayton bilan hamroh bo'lur...

U nafs bandalariga qarata "Nafsni teygil, nafsni teygil, ey badkirdor" deb murojaat etadi. Nafs insondagi butunlikni parchalaydi, iymonni sindiradi.Shu bois "Nafsni tanib mehnat etsa rohat"- deb xitob qiladi.⁵

"Nafs" umumiy ma'noli atov birliklar o'zining umumiy va xususiy ma'nolariga ega bo'lib, mazkur ma'naviy guruh quyidagicha guruhlarga bo'linadi.

"Nafs" umumiy ma'noli atov birliklarga bevosita kiradigan so'zlar	"Nafs" umumiy ma'noli atov birliklarga bilvosita kiradigan so'zlar
Ochko'zlik	Badkirdorlik
Tamagirlik	Shuhatparastlik
O'larmon	Xudbinlik
Haris	Xasislik
Poraxo'rlik	Manfaatparastlik

Xususan, "Ma'naviyat" asosiy tushunchalar izohli lug'ati hamda boshqa lug'alardagi tavsif asosida, "nafs" umumiy semali atov birliklar sistemasini yadrosini tashkil etgan leksemalar sifatida quyidagilarni ajratish mumkin:

- tamagir;
- ochko'z;
- xaris;
- o'larmon;
- poraxo'r.

Ushbu birliklarning semalarini aniqlash uchun "O'zbek tilining izohli lug'ati" va maxsus lug'atlarga murojaat qilamiz.

TAMAGIR [a. -biror narsa olishga intiluvchi; ochko'z; manfaatparast] Birovdan o'lja olishga, ta'ma qilishga o'rgangan, ta'ma qiluvchi .Uchinchi bir turkum odamlar borki, hatto

⁴.O'zbek tilining izohli lug'ati:8000 dan ortiq so'z va so'z birikmasi. J. I-Toshkent:O'zME,2006.-B.418

⁵ "IRFON FALSAFASIDA "NAFS" TUSHUNCHASINING GERMENEVTIK" TALQINI Xolmominov, Jafar Muhammadievich Shermataliev, Omonullo

uyiga mehmonga borib qolsang ham, qo'lingga qaraydi. Bunday odamlarni tamagir, poraxo'r deyaver .Y.Shukurov Qasos.Tamagirlik birovdan bir narsa kutish va shuning ilinjida bo'lish; shu maqsaddagi xatti-harakat⁶.

OCHKO'Z 1.yeb to'ymaydigan, nafsini tiyolmaydigan, nafs buzuvchi, suq. Ochko'zda bo'lsa ham yo'q,saxiyda bo'lmasa ham to'q. Maqol. 2.Biror narsaga o'ch, har narsaga ortiqcha xirs qo'ygan. Sohib qori molparast, ochko'z odam. L.Rahim. Chin muhabbat.Ochko'zlik ochko'zga xos xususiyat, xatti-harakat.Abror magazinga kirgan xaridorlarni ochko'zlik bilan shilish payida bo'lardi... A.Ko'chimov.Halqa⁷.

O'LARMON 1.nafsini tiya olmaydigan; ochko'z . O'larmonga mol bitmas. Maqol.⁸

Yuqoridagi leksimalarda bir-biridan farqlanuvchi va bir-birini to'ldiruvchi belgilar mavjud bo'lsada, barchasining yadrosi, ya'ni asosiy semasi nafs hisoblanadi. "Ochko'z" leksemasining har ikkala ma'nosi ham "dunyoviy ya'ni moddiy" ma'nosi bilan "ma'naviyat" leksik kategoriyasining yadrosiga birlashadi.

Xulosa qilib aytganda, "ma'naviyat" leksik kategoriyasi ko'plab tarkibiy qismlarga ega bo'lib, "nafs" ularning asosiylaridan biridir. "Ma'naviyat" leksik-semantik kategoriyalari o'quvchilarning ongiga ijobiy ta'sir qilib, ularning komil inson bo'lishi uchun muhim vazifa o'taydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.Karimov. "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" TOSHKENT. "Ma'naviyat" 2010.
2. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2016. –B. 56.
3. "Ma'naviyat" asosiy tushunchalar izohli lug'ati. G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot. Toshkent-2010
4. "O'zbek tilining izohli lug'ati"
5. "IRFON FALSAFASIDA "NAFS" TUSHUNCHASINING GERMENEVTIK" TALQINI Xolmominov, Jafar Muhammadievich Shermataliev, Omonullo
6. O'zbek tilining izohli lug'ati:8000 dan ortiq so'z va so'z birikmasi. J. I-Toshkent: O'zME,2006.-B.418
7. O'zbek tilining izohli lug'ati:8000 dan ortiq so'z va so'z birikmasi. J. I-Toshkent: O'zME,2006.-B.418

⁶. O'zbek tilining izohli lug'ati:8000 dan ortiq so'z va so'z birikmasi. J. I-Toshkent:O'zME,2006.-B.418

⁷. O'zbek tilining izohli lug'ati:8000 dan ortiq so'z va so'z birikmasi. J. I-Toshkent:O'zME,2006.-B.418

⁸.УЗБЕК ТИЛИНИНГ ИЗОХЛИ ЛУГАТИ ИККИ ТОМЛИ 60 000 СУЗ ВА БИРИКМА 3 . М. МАЪРУФОВ таъриқи остида II СХ МОСКВА «РУС ТИЛИ» НАШРИЁТИ